

Wahrnehmung der Interessenvertreter zur am häufigsten verwendeten agrarökologischen Methode zur Unkrautbekämpfung in der Kontinentalen Region in Deutschland

PROBLEM

Was sind die beliebtesten und wirksamsten agrarökologischen Methoden zur Unkrautbekämpfung im kontinentalen Raum in Deutschland?

WAHRNEHMUNGEN DER INTERESSENVERTRETER

Alle Stakeholder waren sich über Reihenbodenbearbeitung, mechanische Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, hohe Saatmengen und Mulchen einig. Eine bedeutende Gruppe von Interessenvertretern war mit anderen Methoden wie manueller Unkrautbekämpfung (80 %), zertifiziertem Saatgut (80 %), Zwischenfrüchten und dem Mulchen (80 %) vertraut. Auch die mechanische Bodenbearbeitung war nach Angaben der Landwirte die am häufigsten genutzte Methode (50 %), gefolgt von Fruchtfolge und zertifiziertem Saatgut, die jeweils von 40 % der Befragten genutzt wurden. Andere Methoden wie die Bodenbearbeitung zwischen den Reihen, Mischanbau, erhöhte Saatmengen und Zwischenfrüchte werden nur von 10 % der Landwirte genutzt. Methoden wie Unkrautkartierung und Abflammen, schmale Reihen, Saatzeitpunkt und Untersaat sind aufgrund geringerer Bekanntheit und hoher Kosten weniger verbreitet.

Abbildung 1: Versuchsanlage Wintergerste

EMPFEHLUNG

Sehen Sie den Einsatz von mechanischer Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel und zertifiziertem Saatgut als primäre Strategie zur Unkrautbekämpfung. Fördern Sie den Einsatz von Mulch- und Direktsaat, um die Bodengesundheit und die Unkrautbekämpfung zu verbessern. Schaffen Sie finanzielle Anreize für kostenintensive Methoden wie das Abflammen, insbesondere bei Sonderkulturen. Sensibilisierung und Schulung für weniger bekannte Methoden wie Unkrautkartierung und Zwischenfrüchte, um die allgemeine Wirksamkeit der Unkrautbekämpfung zu verbessern.

Abbildung 2: Breitsaat mit Unkrautbekämpfung

Abbildung 3: Einzelkornsaat mit Unkrautbekämpfung

SCHLÜSSELWÖRTER

agrarökologische Methoden zur Unkrautbekämpfung, Mechanische Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Saatstärke, Saatzeitpunkt, zertifiziertes Saatgut, Zwischenfrucht, Mulchen, Abflammen, Unkrautkartierung, Untersaat, Mulchsaat, Direktsaat, Bodengesundheit

AUTORSCHAFT

Bürgener, U., ASS, Sachsen, Deutschland

